

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ И ИХ РЕШЕНИЯ

Алимова Ш.А.

Преподаватель Международного Азиатского университета.

Раджапбаев Саидбек Атажанович

Студент Международного Азиатского университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15043930>

Аннотация. В данной статье мы изучим экологические проблемы в Узбекистане и их способы решения. Как экологические проблемы влияют на всю экономику и экономическому росту в стране и что будет если не решить эти проблемы.

Ключевые слова: Экологические проблемы, инфраструктура, окружающая среда, уровень жизни, инвестиции, туризм, улучшение, экологическая устойчивость, сохранение.

С начала узнаем что такое экологические проблемы. Экологические проблемы — это негативные изменения в окружающей среде, вызванные деятельностью человека или природными процессами, которые угрожают живым организмам, экосистемам и самому человечеству. Они могут проявляться на локальном, региональном или глобальном уровне.

В Узбекистане существует ряд серьёзных экологических проблем, которые затрагивают здоровье населения и состояние окружающей среды. И одно из самых многозначительных из них высыхание Аральского моря на территории Каракалпакистана.

Из-за неправильного водопользования море практически исчезло, оставив после себя засоленные пустынные территории, способствующие пылевым бурям с токсичными солями. Загрязнение воздуха в крупных городах, таких как Ташкент, уровень загрязнения воздуха растёт из-за выбросов промышленных предприятий, автотранспорта и бытового отопления. Отсутствие современных систем переработки и утилизации отходов приводит к загрязнению почвы и воды, особенно в сельских районах. Вырубка лесов и потеря биоразнообразия – массовая вырубка деревьев в горных районах и степях Узбекистана ведёт к эрозии почв и снижению численности редких видов животных и растений. Из-за всех этих проблем Узбекистан постепенно может лишиться своих зеленых территорий, всех видов ресурсов и хороший уровень жизни населения. Экологические проблемы могут еще и замедлить экономический рост и усугубить социально-экономические проблемы страны. Самые проблематичные из них это снижение инвестиции и снижение туристической привлекательности.

Есть ли способы решения этих проблем?

В Узбекистане для решения экологических проблем предпринимается комплекс мер, направленных на улучшение состояния окружающей среды и на улучшение экологической устойчивости. Рассмотрим каждый способ улучшения экологии. Во первых нужно чтоб государство смогла рационально использовать каждый ресурс, это еще и называют по другому: экологическая устойчивость (Экологическая устойчивость – это способность природных и социальных систем сохранять баланс и функционировать без разрушения окружающей среды в долгосрочной перспективе). Борьба с загрязнением воздуха – нужно использовать «зеленые» инфраструктуры, туда в основном входит использование электромобилей и соответствующей техники для снижения отходов и выбросов в атмосферу. Модернизация промышленности - предприятия переходят на экологически чистые технологии и устанавливают современные системы фильтрации, что уменьшает уровень промышленного загрязнения. Предотвращение деградации земель – использование влаголюбивых растений для естественного осушения земель помогает бороться с засолением и заболачиванием почв, улучшая их плодородие. Посадка лесных полос - создание древесных насаждений, таких как тутовые деревья, способствует укреплению почвы и предотвращению эрозии. Развитие системы переработки - Строительство современных мусороперерабатывающих заводов и внедрение раздельного сбора отходов направлены на снижение загрязнения окружающей среды.

Сохранение живых организмов - разработка и реализация программ по охране и восстановлению природных заповедников и национальных парков способствуют защите редких видов растений и животных.

Повышение квалифицированных специалистов и экологической осведомленности - внедрение экологического образования в школьные и вузовские программы направлено на формирование у молодёжи ответственного отношения к природе. Информационные кампании - использование СМИ и социальных сетей для распространения информации о важности охраны окружающей среды способствует повышению экологической культуры населения. И конечно же Восстановление Аральского моря – эта идея идет уже с 1990-х годов, но конкретная меры начались в 2000-х. В частности, в 2005 году Казахстан реализовал проект по созданию Кокаральской плотины, что помогло частично восстановить Северное Аральское море (это ее малая часть). В Узбекистане же основной акцент сделан на смягчение последствий высыхания моря.

В рамках инициативы «Помощь острову» ежегодно собираются и высаживаются семена саксаула на высохшем дне Аральского моря, что способствует снижению пылевых бурь и восстановлению экосистемы.

Как уже понятно из всей информации которой мы узнали экологические проблемы это самая ужасная ситуация с которой мы можем столкнуться в любой момент, и способы их решения очень ограничены. Основная на нынешний момент считается Аральское море.

Есть моя идея в котором нужно смириться с засыханием и экстенсивно использовать то что там осталось, так как чтоб заполнить ее потребуется много расходов и не факт что вода может уйти под грунтовые воды или снова засохнуть. Ни для кого не секрет что хим заводы загрязняют воздух, одним из способов это поставить хорошую систему фильтраций и утилизировать отходы либо переработать в хорошее ископаемое. И в конце для сохранения экосистемы лучше всего сделать так чтоб улучшилась экологическая устойчивость.

Узбекистан принимает меры по улучшению экологической ситуации, включая программы озеленения, развитие водосберегающих технологий и восстановление пострадавших экосистем. Однако проблемы остаются серьёзными и требуют комплексных решений.

REFERENCES

1. Qudratova, G. M. (2025). THE EVALUATION OF UNIVERSITY COMPETITIVENESS: A REVIEW OF METHODOLOGIES. *SHOKH LIBRARY*.
2. Azimov, B. F., Maksudovich, A. Z., & Qudratova, G. M. (2025). THE IMPORTANCE OF INNOVATION IN ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION UNIVERSITIES. *SHOKH LIBRARY*.
3. Sodiqova, N. (2025). METHODOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS' TECHNICAL THINKING IN ECONOMICS CLASSES. *International Journal of Artificial Intelligence, 1(1)*, 885-891.
4. Islomova, M., & Sodiqova, N. (2025). ILM-FAN VA TA'LIMDAGI INNOVATION RIVOJLANISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. *Modern Science and Research, 4(2)*, 300-307.
5. Bahodirovich, X. B. (2025). XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA HISOB YURITISH SIYOSATI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS, 1(6)*, 210-215.

6. Bahodirovich, X. B. (2025). BUXGALTERIYA HISOBINING O'RGANISH USULLARI. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(5), 257-262.
7. Ёқубов, А. Б., & Алимова, Ш. А. (2024). МАКРОЭКОНОМИКА: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ И СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ.
8. Abidovna, A. S. (2025). INVESTMENT PROJECTS: ADVANCED MANAGEMENT AND EVALUATION. *SHOKH LIBRARY*.
9. Hakimovich, T. M. (2025). EKSPORT RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(4), 112-121.
10. Hakimovich, T. M. (2025). O 'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG 'BATLANTIRISH UCHUN FOYDALANILADIGAN MOLIYAVIY VOSITALAR TAHLILI. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(5), 141-150.
11. Ibodulloyevich, I. E. (2024). O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA ISHBILARMONLIK MUHITINI YAXSHILASH ISTIQBOLLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 51, 258-266.
12. EI, I. (2025). MINTAQALAR VA MA'MURIY HUDUDLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI INVESTITSIYA BILAN TA'MINLOVCHI IQTISODIY TIZIM SIFATIDA. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 1(6), 58-69.
13. Azimov, B. F., & Yodgorova, Z. Y. (2025). METHODS OF STUDYING THE STATE OF COMPETITION IN THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET. *SHOKH LIBRARY*.
14. Azimov, B. F. (2025). INNOVATSIYALARNI QO 'LLAB-QUVVATLASH XIZMATLARI: ISPANIYA, POLSHA VA BOLGARIYA TAJRIBALARI. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(4), 12-23.
15. Rahmonqulova, N. O. (2025). DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY ON A GLOBAL SCALE AND THE EXPERIENCE OF COUNTRIES. *SHOKH LIBRARY*.
16. Қизи Рахмонқулова, Н. О. (2023). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИНГ ҲУДУДЛАР ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ ЎРНИ.“. *Экономика и туризм” международный научно-инновационной журнал*, 6, 14.
17. Shadiyev, A. X. (2025). DEVELOPMENT OF THE CURRICULUM FOR ECONOMIC DISCIPLINES IN PRIVATE UNIVERSITIES. *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities.*, 13(1), 389-396.

18. Shadiyev, A. X. (2025). METHODS OF TEACHING THE “ECONOMIC THEORY”. *SHOKH LIBRARY*.
19. Zaripova, G., & Naimova, N. (2025). INFLYATSIYA VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI. *Modern Science and Research*, 4(2), 371-378.
20. Akbarovna, N. N. (2025). PROBLEMS OF INCREASING INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION. *SHOKH LIBRARY*.
21. Supiyevna, B. M. (2025). G’AZNACHILIK-DAVLAT MOLIIYASINING ENG MUHIM BO’LAGI. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(5), 117-123.
22. Supiyevna, B. M. (2025). BUDGETING IN THE PUBLIC SECTOR. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(6), 90-95.
23. Jumayeva, Z. (2023). BASICS OF NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT. *Modern Science and Research*, 2(12), 296-300.
24. Bostonovna, D. Z. (2023). CONCEPTUAL BASIS OF IMPROVEMENT OF BANK AUDIT IN COMMERCIAL BANKS. *IMRAS*, 6(6), 118-124.
25. Tagayeva, R., & Bobojonova, M. J. (2025). BYUDJET, UNING SHAKLLANISHI VA TAQSIMLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(2), 387-393.
26. Bobojonova, M. J., & Toshev, M. H. (2025). JAHON BOZORIDA YASHIL IQTISODIYOTNI MOLIIYALASHTIRISH TENDENSIYASI: FAKTLAR VA KO’RSATKICHLAR ASOSIDA TAHLIL. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(4), 120-128.
27. Жумаева, З. К. (2024). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ КАК ФАКТОР РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.
28. Жумаева, З. К. (2024). Инвестиционная Активность Как Основной Элемент Организационно-Экономического Механизма Маркетинга Территории. *Miasto Przyszłości*, 55, 1411-1417.
29. Ibragimov, A. (2025). PROSPECTIVE WAYS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT TO THE NATIONAL ECONOMY. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 137-143.
30. Qahhorova, J., & Ibragimov, A. (2025). XORIJIY INVESTITSIYALAR AHAMIYATI, OMILLARI VA ISTIQBOLLARI. *Modern Science and Research*, 4(2), 283-291.
31. Алимова, Ш. А., & Джураева, М. С. (2025). ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(4), 120-126.

32. Алимова, Ш. А., & Джураева, М. С. (2025). СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. *ANALYSIS OF MODERN SCIENCE AND INNOVATION*, 1(4), 82-89.
33. Игамова, Ш. З. (2024). МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО развития ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. *Gospodarka i Innowacje.*, 43, 335-340.
34. Игамова, Ш. З. (2021). Особенности инноватики на предприятиях промышленности строительных материалов. *Архитектура. Курилиш. Дизайн Илмий-амалий журнал. ТАҚИ*, 263-267.
35. Вахтиёрова, J., & Djurayeva, M. S. (2025). BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA RAQOBATNING ROLI. *Modern Science and Research*, 4(2), 477-485.